

ELLIPSNING KANONIK TENGLAMASINI KELTIRIB CHIQRISH USULI

Fayzullayev Sherzod Usar o‘g‘li

JDPU Matematika kafedrası o‘qituvchisi

Zayniyev Husniddin Xudoyor o‘g‘li

Jizzax II akademik litseyi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ellips tushunchasining geometrik va analitik asoslari yoritilgan hamda ellipsning kanonik tenglamasini keltirib chiqarish usuli batafsil bayon etilgan. Tadqiqot davomida ellipsning ta’rifi, fokuslar va ularning xossalari, katta va kichik yarim o‘qlar tushunchalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Ellips, ellipsning ta’rifi, fokus, katta yarim o‘q, kichik yarim o‘q, kanonik tenglama, eksentrisitet.

DERIVATION METHOD OF THE CANONICAL EQUATION OF AN ELLIPSE

Abstract: This article discusses the geometric and analytical foundations of the concept of an ellipse and presents in detail the method for deriving the canonical equation of an ellipse. In the course of the study, the definition of an ellipse, the foci and their properties, as well as the concepts of the major and minor semi-axes are considered.

Keywords: Ellipse, definition of an ellipse, focus, major semi-axis, minor semi-axis, canonical equation, eccentricity.

Ta’rif. Har bir nuqtasidan tekislikning oldindan berilgan ikki nuqtasigacha bo‘lgan masofalarning yig‘indisi o‘zgarmas $2a$ ga teng bo‘lgan nuqtalarning geometric o‘rniga ellips deb ataladi.

Tekislikda oldindan berilgan nuqtalarni F_1 va F_2 orqali belgilab, ularni ellipsning fokuslari deb ataymiz. Fokuslar orasidagi masofani $2c$ va ellipsning har bir nuqtasidan uning fokusigacha bo‘lgan masofalar yig‘indisini $2a$ orqali belgilaymiz. Oxy dekart

koordinatalar sistemasini Ox o‘qini ellipsning fokuslari F_1 va F_2 orqali o‘tkazib F_1 dan F_2 tomonga yo‘naltiramiz, koordinatalar boshini esa F_1F_2 kesmaning o‘rtasiga joylashtiramiz. U holda fokuslar $F_1(-c; 0)$, $F_2(c; 0)$ koordinatalarga ega bo‘ladi.

Endi shu ellipsning kanonik tenglamasini keltirib chiqaramiz. $M(x; y)$ ellipsning ixtiyoriy nuqtasi bo‘lsin. Ta’rifga ko‘ra M nuqtadan ellipsning fokuslari F_1 va F_2 gacha masofalarning yig‘indisi o‘zgarmas $2a$ ga teng, ya’ni

$$MF_1 + MF_2 = 2a$$

Ikki nuqta orasidagi masofani toppish formulasiga ko‘ra

$$MF_1 = \sqrt{(x + c)^2 + y^2}, MF_2 = \sqrt{(x - c)^2 + y^2}$$

bo‘lgani uchun

$$\sqrt{(x + c)^2 + y^2} + \sqrt{(x - c)^2 + y^2} = 2a$$

$$\sqrt{(x + c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x - c)^2 + y^2}$$

kelib chiqadi. Oxirgi tenglikning har ikki tomonini kvadratga ko‘tarib ixchamlaymiz

$$(x + c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x - c)^2 + y^2} + (x - c)^2 + y^2$$

$$x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x - c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2 + y^2$$

$$4a^2 - 4cx = 4a\sqrt{(x - c)^2 + y^2}$$

$$a^2 - cx = a\sqrt{(x - c)^2 + y^2}$$

Bu tenglikning ham har ikki tomonini kvadratga ko‘tarib ixchamlasak

$$a^4 - 2a^2cx + c^2x^2 = a^2((x - c)^2 + y^2)$$

$$a^4 - 2a^2cx + c^2x^2 = a^2(x^2 - 2cx + c^2 + y^2)$$

$$a^4 - 2a^2cx + c^2x^2 = a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2$$

$$a^2x^2 - c^2x^2 + a^2y^2 = a^4 - a^2c^2$$

$$x^2(a^2 - c^2) + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

hosil bo‘ladi.

Uchburchak ikki tomonining yig‘indisi uchinchi tomonidan katta ekanini inobatga olsak ΔF_1MF_2 dan $MF_1 + MF_2 > F_1F_2$; $2a > 2c$; $a > c$; $a^2 - c^2 > 0$ ($a > 0, c > 0$) bo‘ladi.

$$a^2 - c^2 = b^2$$

deb belgilab yuqoridagi formulaga qo‘yamiz. U holda

$$x^2b^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

Bu tenglikning har ikki tomonini a^2b^2 ga bo‘lsak

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Kelib chiqadi. Shunday qilib ellipsning ixtiyoriy $M(x; y)$ nuqtasining koordinatalari yuqoridagi tenglikni qanoatlantiradi. Demak bu tenglama ellipsning kanonik tenglamasi deb ataladi. Koordinatalar boshi ellipsning markazi deyiladi. Koordinata o‘qlari esa ellipsning simmetriya o‘qlari bo‘ladi. Ellipsning fokuslari joylashgan o‘q uning fokal o‘qi deyiladi. Ellipsning koordinata o‘qlari bilan kesishish nuqtalari uning uchlari deyiladi va ular quyidagilardan iborat bo‘ladi.

$$A_1(-a; 0), A_2(a; 0), B_1(0; -b), B_2(0; b)$$

a va b sonlar mos ravishda ellipsning katta va kichik yarim o‘qlari deyiladi. $\frac{c}{a}$ nisbat ellipsning eksentrisiteti deyiladi va ε orqali belgilanadi. Ellips uchun $0 < \varepsilon < 1$ bo‘ladi, chunki $c < a$. Eksentrisitet ellipsning shaklini izohlaydi. Haqiqatdan ham $a^2 - c^2 = b^2$ tenglikni a^2 ga bo‘lsak $1 - \left(\frac{c}{a}\right)^2 = \left(\frac{b}{a}\right)^2$ yoki $\left(\frac{b}{a}\right)^2 = 1 - \varepsilon^2$ bo‘ladi. Bunda eksentrisitet qanchalik kichik bo‘lsa ellips kichik o‘qi uning katta o‘qidan shunchalik kam faqr qilishini ko‘ramiz.

$b = a$ bo‘lganda ellips $x^2 + y^2 = a^2$ ko‘rinishiga ega bo‘lib ellips aylanaga o‘zgaradi.

Demak aylana ellipsning eksentrisiteti nolga teng va fokuslari uning markaziga joylashkan ellips ekan.

Misol. $9x^2 + 25y^2 = 225$ tenglama bilan berilgan ellipsning katta va kichik yarim o'qlarini toping va grafigini chizing.

Yechish. Berilgan tenglamaning tenglikning har ikki tomonini 225 ga bo'lamiz

$$\frac{9x^2}{225} + \frac{25y^2}{225} = \frac{225}{225} \Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$$

Bu tenglikdan katta yarim o'qi $a=5$ va kichik yarim o'qi $b=3$ ekan kelib chiqadi.

Berilgan ellipsning fokuslarining koordinatalarini topamiz. Formulaga ko'ra

$$a^2 - c^2 = b^2 \Rightarrow 5^2 - c^2 = 3^2 \Rightarrow c^2 = 4^2 \Rightarrow c = 4$$

Demak ellipsning fokuslari $F_1(-4; 0)$ va $F_2(4; 0)$ ekanligi kelib chiqadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. N.D.Dadajonov, M.SH.Jo'rayeva "Geometriya" I-qism. Toshkent. O'qituvchi nashriyoti 1996-yil
2. A.Y.Narmanov "Analitik geometriya" Matematika bakalavriant ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. Toshkent. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2008-yil
3. H.H.Nazarov, X.O.Ochilova, E.G.Podgornova "Geometriyadan masalalar to'plami" 1-qism. Toshkent. O'qituvchi nashriyoti 1997-yil